

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARIDA BIOLOGIK EKSPERIMENTLAR ASOSIDA O'QUV-TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI VA METODIK YONDASHUVLARI.

Nizomova Bashoratxon Begaliyevna

Andijon davlat pedagogika institute assisent o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589471>

Annotatsiya: Maqolada biologik eksperimentlar asosida umumta'lim maktabi o'quvchilarida o'quv-tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar tahlil qilingan. Biologiya fanining zamonaviy rivojlanish bosqichida hisoblash-matematik modellashtirish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi, fanlararo yondashuv asosidagi ilmiy izlanishlar, tajriba bazasining texnik va texnologik jihatdan murakkablashuvi hamda biologik tadqiqotlarning globallasuvi sharoitida yuqori malakali, kompetentli tadqiqotchilarni tayyorlash zarurati asoslab berilgan.

Аннотация: В статье проанализированы педагогические условия, способствующие формированию учебно-исследовательских навыков у учащихся общеобразовательных школ на основе биологических экспериментов. Обоснована необходимость подготовки высококвалифицированных, компетентных исследователей в условиях современного этапа развития биологической науки, характеризующегося широким внедрением вычислительных и математических методов моделирования, информационно-коммуникационных технологий, междисциплинарного подхода в научных исследованиях, усложнением технической и технологической экспериментальной базы, а также глобализацией биологических исследований.

Abstract: The article analyzes the pedagogical conditions that contribute to the development of research skills in general education school students through biological experiments. It substantiates the necessity of preparing highly qualified, competent researchers in the context of the modern stage of biological science development, which is characterized by the wide implementation of computational and mathematical modeling methods, information and communication technologies, interdisciplinary approaches in scientific research, increasing complexity of technical and technological experimental infrastructure, and the globalization of biological studies.

Kalit so'z: ta'lim, pedagogika, tabiiy fanlar, biologiya, zamonaviy texnologiya, biologik eksperimental, o'quv-tadqiqotchilik, axborot-kommunikatsiya, interfaol.

Ключевые слова: образование, педагогика, естественные науки, биология, современные технологии, биологический эксперимент, учебно-исследовательская деятельность, информационно-коммуникационные технологии, интерактивный.

Keywords: education, pedagogy, natural sciences, biology, modern technologies, biological experiment, research-based learning, information and communication technologies, interactive.

Jahon ta'limining rivojlanishi, ilmiy bilish va uning paradigmalari o'zgarishi sharoitida tabiiy fanlar, jumladan, biologiya fani shaxs intellektual salohiyati rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi ko'p omilli fenomen sifatida qaralmoqda. Zamonaviy biologik tadqiqot ishlarida hisoblash matematik modellashtirish usullari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi, fanlararo ilmiy izlanishlar, texnik, biologik eksperimental bazaning murakkablashuvi, biologik tadqiqot ishlarining globallasuvi kabi dolzarb fundamental muammolarda o'zaro hamkorlikda ishlaydigan zamonaviy kompetentli tadqiqotchilarni tayyorlashni taqozo etmoqda.

Respublikamizda biologiya o'qitish metodikasini takomillashtirish va optimallashtirish, ta'lim jarayoniga interfaol pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom

ettirish” muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan [1]. Bu borada ta’limning axborotlashuvi va globallasuvi, fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi sharoitida natijalarni taqqoslash, tahlil qilish, umumlashtirish va xulosa chiqarish, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror chiqarish, tizimli tadqiqot ishlari olib borish va ijobiy natijalarni amaliyotga joriy etishga qodir kompetentli kadrlarni tayyorlash zaruriyatga aylanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da ta’lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, o‘qitishning zamonaviy usullari va vositalarni keng qo‘llash lozimligi alohida ta’kidlab o‘tilgan [2]. Pedagog olimlar va tajribali o‘qituvchilarimiz rivojlangan mamlakatlarda muvaffaqiyat bilan qo‘llanilib kelinayotgan ta’lim texnologiyalarini o‘rganib, xalqimizning tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan pedagogik an’analar va zamon talabidan kelib chiqqan holda, respublikamizda ta’limning zamonaviy texnologiyalarini tizimlashtirish asosida izchil amaliy va ilmiy izlanishlar olib bormoqda [3;192-b; 5;275-b].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib rivojlanayotgan ta’lim tizimida tadqiqot ishlariga e’tibor qaratilmoqda. “Tadqiqotchilik faoliyati” tushunchasi falsafa, psixologiya va pedagogikada ko‘p qirrali ma’nogo ega. B.G.Мещуeryakov, V.P.Zinchenkolarning “Большой психологический словарь” kitobida tadqiqotchilik faoliyati insonning bilish faoliyati turlaridan biridir, deb tavsiflangan [4;816-b]. Bir qator ilmiy-metodik ishlar va dissertatsiyalar ta’lim muassasalarida o‘quv-tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etish muammosiga bag‘ishlangan. Jumladan, A.V. Leontovich, A.I. Savenkov, T.V. Avgustmonova, O.G. Prokozova, O.L. Bayzulayeva, Ye.S. Kodikova, Ye.Yu. Kravsova, V.A. Kotlyarov, A.Ye. Boykova, V. Yu. Gruk va boshqalarning ishlarini ta’kidlash mumkin. Respublikamiz, hamdo’stlik mamlakatlari va xorijiy davlatlarda ta’lim tizimini takomillashtirish, o‘quvchilarda ijodkorlik qobiliyatlarini o‘stirish borasida qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Respublikamiz olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlarida biologiya o‘qitishni biologik eksperimentlar asosida takomillashtirish, biologik eksperiment orqali ta’lim mazmuni va umumiy sifatlarini ko‘tarishga bag‘ishlangan. Ammo respublikamiz olimlarining tadqiqot ishlarida o‘quvchilarda o‘quv-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan muommolar yetarlicha o‘rganilmagan. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining ixtisoslashtirilgan hamda akademik liseylarning aniq fanlar chuqurlashtirib o‘qitiladigan yo‘nalishlardagi bitiruvchilarning ilmiy nazariy tayyorgarligiga talablarning o‘zgarishi, texnika, fan va ishlab chiqarish munosabatlarining shakllanish shart-sharoitlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bu ta’lim va o‘qitish texnologiyalarining yangi tashkiliy – metodik shakllarini izlab topishni taqozo etadi.

Biologiya o‘qitish sohasida olib borilgan pedagogik ilmiy-tadqiqot ishlarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, fanlarni chuqurlashtirib o‘tiladigan umumta’lim muassasalarida biologik eksperimentlar asosida o‘quv-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish masalasi pedagogik muammo sifatida yetarlicha o‘rganilmagan. Shu bois tabiiy fanlarni o‘qitishda, amaliy eksperimental mashg‘ulotlar asosida o‘quvchilarda o‘quv-tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishning metodik tizimini shakllantirish masalasi dolzarb pedagogik muammolardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. 6-сон, 70 модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 29 августдаги 463I-сон “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида»ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – Тошкент, 1997. - 11-12-сон, 295-модда.
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. - Тошкент, «Молия», 2003. – 192 б.
4. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь – М.: АСТ. – 2009. – 816 с.
5. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. – Тошкент, «Фан ва технология, 2011. - 275 б.